

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАРТОНА И ТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕБЕЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ

У. Н. Акрамова

*Студентка 2 курса магистратуры Ташкентского
Технического Университета им. Ислама Каримова.*

Email: akramovaumidaa@gmail.com

Аннотация.

В данной статье представлен сравнительный анализ картонной мебели и традиционных материалов, таких как дерево, металл и пластик, с акцентом на экономические, экологические, эстетические и эргономические аспекты. Исследование охватывает ключевые характеристики картонной мебели, включая стоимость производства, прочность, долговечность и процесс утилизации. В экологическом контексте рассматриваются вопросы устойчивости, влияния на окружающую среду и возможность вторичной переработки материалов. Эстетические параметры обсуждаются через призму дизайна, разнообразия форм и интеграции в современные интерьеры. Результаты исследования подчеркивают потенциал картонной мебели как эффективной и экологичной альтернативы традиционным материалам, открывающей новые горизонты в сфере устойчивого дизайна и производства. Статья призвана стимулировать обсуждение о будущем мебельной индустрии и способах минимизации её воздействия на окружающую среду.

Abstract.

This article presents a comparative analysis of cardboard furniture and traditional materials such as wood, metal and plastic, with an emphasis on economic, environmental, aesthetic and ergonomic aspects. The study covers the key characteristics of cardboard furniture, including cost of production, strength, durability and recycling process. In an ecological context, the issues of sustainability, environmental impact and the possibility of recycling materials are considered. Aesthetic parameters are discussed through the prism of design, variety of forms and integration into modern interiors. The results of the study highlight the potential of cardboard furniture as an effective and environmentally friendly alternative to traditional materials, opening up new horizons in the field of sustainable design and production. The article is intended to stimulate discussion about the future of the furniture industry and ways to minimize its environmental impact.

Ключевые слова: *Картонная мебель, традиционные материалы, экономический анализ, экологический аспект, эстетические ценности, устойчивое производство, инновационные технологии, дизайн интерьера.*

Keywords: *Cardboard furniture, traditional materials, economic analysis, environmental aspect, aesthetic values, sustainable production, innovative technologies, interior design.*

Современная мебельная индустрия сталкивается с множеством проблем, связанных с экологичностью и влиянием на окружающую среду. Традиционные материалы, такие как дерево, металл и пластик, подвергаются критике из-за высокой стоимости производства, значительного влияния на природу и ограниченной возможности вторичной переработки. В ответ на эти вызовы учёные, дизайнеры и производители начали искать альтернативные решения, одним из которых является картон (1).

Картон может быть привлекательной альтернативой традиционным материалам благодаря своей невысокой стоимости производства, доступности сырья и возможности создавать уникальные дизайны. Однако её долговечность, прочность и возможность вторичной переработки требуют дополнительного изучения. Также стоит отметить, что ассортимент стилей и дизайнов картонной мебели может быть ограничен по сравнению с другими материалами.

Чтобы принять обоснованное решение о целесообразности использования картонной мебели в мебельной промышленности, необходимо провести дополнительные исследования и сравнить её с традиционными материалами по различным параметрам, таким как долговечность, прочность, стоимость производства, возможность вторичной переработки и другим аспектам. В следующей (таб.1) мы сравним картон с традиционными материалами — деревом, металлом и пластиком — по четырем ключевым критериям: экономике, экологии, эстетике и эргономике.

Таблица № 1.

Материал	Экономика	Экология	Эстетика	Эргономика
<i>Картон</i>	Низкая стоимость сырья и производства, легкая переработка	Биоразлагаемый, производится из возобновляемых ресурсов, легко поддается вторичной переработке	Разнообразие текстур и цветов, возможность нанесения различных покрытий	Легкий вес, хорошая теплоизоляция, гибкость в дизайне
<i>Дерево</i>	Высокая стоимость сырья (древесина), затраты на обработку	Возобновляемый ресурс, но требует значительной обработки, вырубка лесов	Природная красота, но ограниченная цветовая гамма	Тяжелый вес, может быть подвержен гниению и воздействию насекомых

¹ *Картон* – это универсальный материал, который находит широкое применение в различных сферах нашей жизни: от упаковки товаров до производства мебели. Его популярность обусловлена рядом преимуществ, среди которых особое место занимают экологическая безопасность, доступная стоимость и высокая функциональность.

Металл	Высокая стоимость сырья, энергозатратное производство	Невозобновляемый ресурс, сложная переработка, может загрязнять окружающую среду	Металлический блеск, но холодный вид	твердый, холодный на ощупь, может быть шумным
Пластик	Низкая стоимость сырья (нефтепродукты), но могут быть дополнительные расходы на утилизацию	Невозобновляемый ресурс, долго разлагается, может загрязнять окружающую среду	Широкий спектр цветов и текстур, но может выглядеть искусственно	Легкий, но может быть скользким, не всегда прочен

Стоимость производства картона складывается из нескольких ключевых факторов, которые делают его экономически привлекательным:

- Во-первых, низкая цена сырья, в основном макулатуры, значительно снижает затраты на производство. Это делает картон одним из самых доступных упаковочных материалов на рынке.

- Во-вторых, простота технологий, не требующих сложного оборудования и энергозатратных процессов, также способствует снижению себестоимости готовой продукции. Это особенно важно в условиях конкурентной экономики.

Каждый слой выполняет свою функцию, что в целом повышает прочность конечного изделия. Современные сорта картона могут быть дополнительно обработаны специальными составами, что увеличивает их водо- и маслостойкость, а также устойчивость к механическим повреждениям, что расширяет их применение в упаковке разнообразных товаров (рис.2). Процесс производства картона характеризуется низким потреблением энергии и воды по сравнению с производством других материалов, таких как пластик или металл. Использование малотоксичных веществ в процессе производства также снижает риск загрязнения окружающей среды, что делает его более экологически безопасным.

Прочностные характеристики картона обусловлены его многослойной структурой, которая обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к различным механическим воздействиям (рис.1).

СОТОВЫЙ ЗАЛОЖИТЕЛЬ
Создан для обеспечения прочности и жесткости картона. Позволяет использовать более тонкую бумагу, что снижает вес и стоимость упаковки.

ЛАМИНАЦИЯ
Создание многослойной структуры картона, что повышает его прочность и устойчивость к воздействию влаги.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Доступная цена
• Прочность
• Простота в применении
• Экологичность

НАГРУЗКА
5 кг/м²

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ
ВЯЗКО-И ТЕРМО-УСТОЙЧИВОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКА
ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ
БЕЗ ПЛЕСЕНИ БЕЗ ТОКСИЧНОСТИ

ПОДДОНЫ
ЭКО-МЕБЕЛЬ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРОКЛАДКИ
УПАКОВКА
РОСТОВЫЕ ФИГУРЫ
ЗАЩИТНЫЕ ШТОКЛЫ

Исследование прочности бумаги для облицовочного картона изготовленной с использованием добавок из тройного сополимера виниламин-винилформамид-стирол и крахмала на мокром этапе производства бумаги

Пример	Добавка	Кольцевое сопротивление раздавливанию	Сопротивление продавливанию в сухом состоянии	Прочность на разрыв во влажном состоянии
4-1	-	100	100	100
4-2	3-1	104	103,5	447,8
4-3	3-2	104,1	104,7	409
4-4	3-3	104,9	107,4	403
4-5	3-4	101,9	103,9	306,9
4-6	3-5	101,4	100,3	263

Рис.1. Характеристики картона.

Виды бумаги	Прочность	Влагостойкость	Горючесть	Мягкость	Гладкость
Санитарно-гигиеническая	Легко рвется, не прочная,	В воде не растворяется, быстро намокает, хорошо впитывает влагу, теряет форму, легко рвется	Легко воспламеняется, быстро сгорает дотла	Мягкая на ощупь	Шероховатая
Картон	Прочный, трудно рвется, плохо гибается	Плохо впитывает воду, в воде не растворяется, долго не намокает, при намокании теряет прочность, теряет форму, уменьшается в размерах	Долго загорается, сгорает дотла	Твердый	Шероховатый
Газетная	Не прочная, легко мнется, легко рвется	Быстро впитывает воду, в воде не растворяется, становится тонкой, во влажном состоянии легко рвется	Легко воспламеняется, хорошо горит, быстро сгорает	Не мягкая, при сминании хрустит	Гладкая
Обойная	Прочная, долговечная, хорошо рвется	Влагостойкая, но при намокании легко рвется, в воде не растворяется	Долго загорается, плохо горит	Не мягкая, различные виды покрытий приятные на ощупь	Шероховатая
Писчая	Хорошо складывается легко рвется и мнется	Быстро намокает, становится тонкой и хрупкой, не растворяется в воде	Легко загорается, быстро сгорает	Не мягкая	Гладкая

Рис.2. Производство сотового типа картона, виды и прочность бумаги; аналогия прочности конструкции с пчелиными сотами. Обработка картона специальными составами.

С точки зрения утилизации и экологичности, картон представляет собой биоразлагаемый органический материал, который разлагается в естественных условиях за относительно короткий срок (рис.3).

Рис.3. Применение картона как экологически чистый биоразлагаемый материал.

Это делает его безопасным для окружающей среды и позволяет избежать проблем, связанных с накоплением отходов. Кроме того, картон легко поддается вторичной переработке: собранная макулатура используется для производства новой бумаги и картона, что значительно снижает потребление древесины и уменьшает нагрузку на лесные ресурсы.

В контексте устойчивого развития, использование картона способствует формированию концепции замкнутого цикла, минимизируя образование отходов и сохраняя природные ресурсы. Картон оказывает минимальное негативное воздействие на окружающую среду, в отличие от пластика, который загрязняет почву и водоемы, а также выделяет вредные вещества при разложении. Высокая степень перерабатываемости картона делает его одним из наиболее экологически чистых упаковочных материалов, что, в свою очередь, способствует сокращению выбросов парниковых газов и уменьшению потребности в новых лесных ресурсах.

Рис.4. Использование картона в дизайне мебели.

Картон в дизайне, особенно в создании мебели, становится все более популярным благодаря своей доступности, легкости и экологичности (рис.4).

Рассмотрим разнообразные методологические подходы к конструированию мебели из картона, акцентируя внимание на их научных и практических аспектах.

Первый метод заключается в изготовление мебели из гофрокартона (послойное склеивание листов картона) — один из самых простых способов. Нужно вырезать необходимое количество контуров и соединить их, располагая гофрированные слои в разных направлениях. Для склеивания можно использовать клей ПВА или универсальный клей-спрей. Торцы можно покрасить или использовать другой материал, например, фанеру. Контраст между пористой и гладкой поверхностями и монолитность формы придают предметам сходство с традиционной африканской мебелью. Такие объекты могут стать элегантным акцентом в роскошном интерьере.

В 1970-х годах Фрэнк Гери предложил идею создания мебели из склеенных листов гофрокартона. Он разработал серию Easy Edges для Vitra, которая принесла ему популярность. Четыре предмета из этой коллекции до сих пор выпускаются и стоят около 400 долларов (рис.5).

Рис.5. Серия Easy Edges для Vitra Фрэнка Гери.

Второй метод заключается в разработке каркасных конструкций, выполненных из гофрированного картона. В этом процессе ключевым элементом является вырезание пазов в каждом компоненте, которые должны соответствовать половине высоты соединительного стыка. Для обеспечения необходимой прочности и устойчивости конструкции рекомендуется использовать пятислойный гофрокартон, состоящий из двух слоев гофры и трех слоев картона (рис.6.). Альтернативным подходом является склеивание нескольких листов картона с чередованием направлений гофрированных слоев, что способствует увеличению жесткости и долговечности изделия.

Рис.6. Примеры каркасной мебели.

Третий подход включает в себя изготовление каркасной мебели, обклеенной бумагой. Этот метод особенно эффективен для создания сложных геометрических форм. Он схож с предыдущим, так как также основывается на создании прочного каркаса. Однако в данном случае боковые грани закрываются листами трехслойного гофрокартона, стыки обрабатываются бумажным скотчем, а на финальном этапе наклеиваются несколько слоев крафт-бумаги, предварительно порванной на полосы. Завершив процесс, поверхность изделий можно подвергнуть шлифовке, грунтовке, покраске и лакировке. В сети доступно множество детализированных мастер-классов, которые могут служить полезным ресурсом для освоения данного метода (рис.7).

Рис. 7. Примеры каркасной мебели, оклеенная бумагой. Дизайнер Макс Лэмб серия Vox.

Четвёртый метод — это создание мебели с использованием оригами. В интернете можно найти множество выкроек, которые помогут в создании устойчивых и функциональных конструкций путем многократного складывания картона. Для осуществления сгибов на листе гофрокартона необходимо производить надрезы металлическим ножом с внешней стороны линии сгиба, что обеспечивает аккуратность и точность форм (рис.8).

Рис.8. Мебель в технике оригами Гийома Аллемона.

Также существует метод, основанный на использовании как прямых, так и изогнутых элементов. Этот подход предполагает закрепление изогнутого листа гофрокартона с помощью плоских элементов, что позволяет создавать объекты со скругленными углами, идеально подходящие для интерьеров детских комнат (рис.9).

Рис.9. Примеры мебели с сочетающихся прямые и изогнутые элементы. Складной табурет, дизайн: Ханс-Петер Штанге, Берлин, 1979 год

Наконец, стоит упомянуть метод создания модульных конструкций, который заключается в использовании отдельных элементов, соединяемых между собой. Классическим примером такого дизайна являются полусферы, состоящие из треугольных или шестигранных модулей, которые приобрели популярность в 1960-х годах. В Соединенных Штатах многие родители до сих пор собирают такие домики для игр своим детям. Современные объекты этого типа часто имеют сложную конструкцию, состоящую из разнообразных по форме элементов, и могут моделироваться с помощью специализированного программного обеспечения (рис.10).

Рис.10. Примеры модульной мебели.

В заключение, картонная мебель представляет собой интересный объект исследования, обладая как преимуществами, так и недостатками по сравнению с традиционными материалами. С одной стороны, она выделяется своей доступностью и значительно меньшим углеродным следом, что делает её привлекательной альтернативой в контексте устойчивого развития. С другой стороны, её долговечность и эстетическое восприятие остаются под вопросом, что может ограничивать её применение в определённых сегментах рынка.

Каждый материал, включая картон, обладает уникальными физико-химическими свойствами, что делает выбор мебели многогранным процессом, зависящим от индивидуальных потребностей и предпочтений пользователя. Важно учитывать не только экономические аспекты, но и экологические, эстетические и эргономические характеристики, чтобы обеспечить оптимальный выбор, соответствующий конкретным условиям эксплуатации. Таким образом, дальнейшие исследования в области картонной мебели могут способствовать более глубокому пониманию её потенциала и ограничений, а также способствовать разработке инновационных решений в области дизайна и производства мебели.

Список использованной литературы:

1. Грэм Драй: Ганс Гюнтер Райнштейн и его картонная мебель. В: Искусство в Гессене и на Среднем Рейне. 22, 1982, С. 131.
2. Боб Мартенс: Мебель из картона. Венский технический университет, 1995 года, [ISBN 3-901153-03-9](#)
3. Гернот Минке: Строительство из картона. В: ДБЗ. 11, 1977, С. 1497—1500
4. Kiki Carton Le Grand Livre des meubles en carton FLEURUS EDITIONS
Перевод с французского Н. Прокофьевой / Кики Картон Мебель из картона. Техника изготовления шаг за шагом. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. - 112 с.: ил. (Золотая библиотека увлечений).

Источники:

5. Мебель из картона: необычные варианты / сайт. – URL: <https://dzen.ru/a/Wwa2mjxQ9-E7HZki> (дата обращения: 04.12.2024)
6. Производство картона / сайт. – URL: <https://ivgofra.ru/kak-delayut-karton-na-zavode-12> (дата обращения: 04.12.2024)
7. Производство картона / сайт. – URL: <https://pakman.ru/articles/cardboard-production-tips.html> (дата обращения: 04.12.2024)